

УДК 004.023

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/49>

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ В ЦИФРОВОЙ HIGH-HUME ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
НА ОСНОВЕ HIGH-TECH СУГГЕСТИВНОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
КОММУНИКАЦИЯМИ И КОНТЕНТОМ УЧЕБНЫХ КАНАЛОВ**

Абрамян Г. В.*д-р пед. наук**Российский государственный**педагогический университет им. А. И. Герцена**г. Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация. В докладе рассматриваются особенности формирования профессиональных компетенций выпускников вузов по IT-направлениям в цифровой high-hume/high-tech образовательной среде на основе суггестивнолингвистического анализа и управления профессиональной деятельностью, коммуникациями и контентом учебных каналов.

Ключевые слова: подготовка IT-специалистов, high-hume, high-tech, суггестивная лингвистика, управление, учебные каналы, профессиональные коммуникации.

В цифровой экономике и образовании профессионально-предметная и учебная IT-информация создается и обрабатывается либо субъектами цифровой деятельности (СЦД), либо генерируется, обрабатывается и сохраняется алгоритмами, системами и средствами искусственного интеллекта (АССИИ).

В цифровой образовательной среде значительная часть профессиональной, предметной и учебной IT-информации поступает к СЦД — IT-преподавателям, IT-обучающимся (студентам и школьникам), IT-руководителям IT-практик и компаний, сотрудникам IT-компаний через естественные традиционные и цифровые on/off line визуальные, аудиальные (вербальные, невербальные, паралингвистические) и кинестетические каналы и коммуникации.

Традиционно содержание и технологии профессиональной деятельности и подготовки IT-специалистов основано на организации и использовании естественной языковой и/или искусственной виртуально-цифровой предметно-ориентированной среды обработки IT-информации, использования индивидуальных лингвистических структур носителей естественных языков общения в конкретном регионе (государственных, национальных, международных) и искусственных IT-языков, а также психолингвистических моделей и алгоритмов их обработки мозге СЦД.

Подготовка IT-специалистов в условиях как традиционного естественного, так и цифрового учебного IT-процесса обеспечивается прямыми и обратными естественными и электронными аудиальными каналами обмена учебной IT-информацией между IT-преподавателем и IT-обучающимися посредством слуха и слуховых впечатлений (например, через язык, речевое общение и голос, музыку, шум).

Аудиальные каналы обеспечивают, прежде всего, вербальный обмен IT-информацией между СЦД на основе IT-речи (внутренней и внешней). Внешняя IT-речь СЦД реализуется письменными и устными IT-технологиями. Устная речь СЦД организуется монологическими и диалогическими электронными и традиционными формами и средствами (например, IT-беседами, дискуссиями, полемикой, диспутами).

Внутренняя речь СЦД не является средством передачи IT-информации в среду и согласно данным естественных наук в настоящее время считается, что она не является доступной для внешних СЦД.

Письменная IT-речь СЦД реализуется пишущим или говорящим на одном из естественных и/или IT языков на основе:

1. выбора и использования IT-терминов, слов и предложений;
2. генерации и внешней диффузии новых IT-терминов, слов и выражений;
3. выбора грамматической формы IT-высказывания;
4. выбора последовательности IT-терминов, слов, выражений и высказываний;
5. расстановки ударений, интонаций, тона голоса IT-преподавателя или IT-обучающегося и т. д.

В условиях high-tech IT-преподавания оптимальное использование современных электронных и цифровых ресурсов учебных каналов и профессиональных коммуникаций доступно лишь хорошо и отлично успевающим обучаемым. Неуспевающие IT-обучаемые могут оставаться вне зоны эффективной цифровой учебной работы и внимания IT-преподавателей, в результате у IT-обучаемых может формироваться отрицательное отношение к учебе, интеллектуальной деятельности и IT-знаниям, интегрированным в цифровую среду.

В статье предлагается разработать и использовать HIGH-HUME/HIGH-TECH систему управления электронно-цифровыми учебными каналами и профессиональными коммуникациями на основе суггестивной лингвистики с учетом фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических синтаксических составляющих подготовки IT-обучаемых которая будет способствовать обеспечению анализа и учета мозговой активности обучаемых в электронно-цифровой среде (ЭЦС). [1, с.135; 3, с. 429; 4, с. 434].

Для этого необходимо учитывать параметры того как:

1. мозг конкретного СЦД извлекает и распознает звуки IT-речи и предметный IT-контент из потока акустических сигналов ЭЦС, как мозг СЦД отделяет звуки учебной IT-речи и предметный IT-контент от фонового шума ЭЦС,
2. фонологическая система СЦД конкретного IT-обучающегося - носителя естественного и/или IT-языка представлена в информационной модели его мозга,
3. в мозге IT-обучающегося - носителя естественного и/или IT-языка организовано хранение предметного ЭЦС-контента, лексикона и какие существуют средства доступа к нему,
4. ЭЦС предметный IT-контент объединяется в словосочетания и предложения в мозге СЦД,
5. структурная и семантическая IT-информация ЭЦС используется при восприятии IT-предложений. Результаты мониторинга, анализа и учета на основе суггестивной лингвистики позволят создавать и генерировать индивидуальные психолингвистические образовательные high-hume/high-tech IT-маршруты СЦД в ЭЦС, предметно-профессиональные коммуникации в ЭЦС на основе системы управления вербальными, визуальными и паралингвистическими

информационными прямыми и обратными ЭЦ-каналами доставки IT-контента для каждого СЦД.

Подготовка IT-специалистов в цифровой high-hume/high-tech среде на основе суггестивной лингвистики управления учебными каналами и профессиональными коммуникациями предполагает:

1. мониторинг и дифференциацию СЦД по каналам восприятия (предпочтениям) получения и отправки учебной IT-информации: аудиальные, визуальные, кинестетические и цифровые,
2. управление процессами цифрового слушания и говорения с учетом региональных и национальных особенностей речи, языка и слов,
3. непрерывного анализа смыслов и понимания знаковых общих и предметных IT-символов, имеющих несколько различных значений одновременно,
4. непрерывный системный анализ учебной IT-деятельности с учетом параметров
 - 4.1. учебное окружение — IT-субъекты и IT-объекты,
 - 4.2. учебное IT-поведение,
 - 4.3. учебные IT-компетенции,
 - 4.4. учебные IT-способности,
 - 4.5. личные IT-убеждения и IT-ценности,
 - 4.6. личная IT-идентификация,
 - 4.7. личная IT-миссия и IT-сверхцель. [7, с. 5884; 8, с. 337; 10, с. 12].

На практике формы профессиональных коммуникаций в цифровой high-hume/high-tech среде могут быть реализованы, например, в виде IT-монологов и/или IT-диалогов между IT-обучаемым и IT-преподавателем с использованием одного или нескольких методов суггестивной лингвистики управления учебными каналами и профессиональными коммуникациями:

1. фактического обмена учебной IT-информацией с целью поддержки взаимодействия или общения,
2. обмена предметной IT-информацией,
3. выступления/обсуждения учебного IT-материала,
4. дискуссионного IT-обмена при появлении противоречий в двух и более точках зрения на одну и ту же IT-проблему с целью влияния на мнение IT-обучаемых и IT-преподавателей для изменения их IT-мнения или IT-поведения,
5. доверительного IT-диалога с IT-преподавателем как IT-проповедником, который подразумевает, в том числе выражение и обмен IT-чувствами и IT-переживаниями. [2, с. 663; 5, с. 668; 6, с. 363; 9, с. 211].

Литература

1. Абрамян Г. В. Акселерация ИТ-компетенций пользователей цифровых экосистем на основе HIGH-HUME/HIGH-TECH технологий // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 135-137.
2. Абрамян Г. В. Инфотелекоммуникационные проблемы, риски и угрозы высокотехнологичных зон, научных парков и инкубаторов в науке и образовании стран БРИКС. // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. СПб, 2015. С. 663-667.
3. Абрамян Г. В. Методы и уровни акселерации информационных компетенций субъектов-пользователей цифровых HIGH-HUME, HIGH-TECH экосистем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. СПб, 2018. С. 429-434.

4. Абрамян Г. В. Методы, формы и инструменты HIGH-HUME обучения в условиях цифрового HIGH-TECH образования // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018) СПб, 2018. С. 434-439.

5. Абрамян Г. В. Модели развития научно-исследовательских, учебно-образовательных и промышленно-производственных технологий, сервисов и процессов в России и странах ближнего зарубежья на основе глобализации сотрудничества и интеграции инфотелекоммуникаций // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. Санкт-Петербург, 2015. С. 668-673.

6. Абрамян Г. В. Модели развития учебно-образовательных, научно-исследовательских и промышленно-производственных ИТ-технологий, сервисов и процессов в России и странах ближнего зарубежья в условиях импортозамещения программного обеспечения // Информатика: проблемы, методология, технологии. Информатика в образовании. 2018. С. 363-368.

7. Абрамян Г. В., Катасонова Г. Р. Переходные и стационарные алгоритмы обеспечения континуальной квазиустойчивости системы непрерывного образования в условиях бинарно-открытого информационного пространства и связей на основе механизмов откатов // Фундаментальные исследования. 2015. №2-26. С. 5884-5890.

8. Абрамян Г. В. Принципы преподавания информационных технологий на основе инструментов и средств HIGH-HUME/HIGH-TECH обучения // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 337-339.

9. Абрамян Г. В. Технология анализа и таксономии целей обучения информатике и информационным технологиям в условиях интернационализации образования // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 211-213.

10. Абрамян Г. В., Марон А. Е. Стратегия и технология развития систем опережающего образования в современных условиях. // Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего обучения. 2007. С. 12-13.

©Абрамян Г. В., 2020